

Accademia di Belle Arti
Sanremo

Se non riesci a non vedere.

5 indizi che l'art direction è già dentro di te.

Stefano Volpi.

Art director e direttore creativo, docente Abas e ADL. Affascinato dalle scomodità.

ABSTRACT

Questo testo indaga il momento in cui una sensibilità visiva emerge prima ancora che la parola "Art Direction" entri nel vocabolario personale. Non si tratta dell'apprendimento di competenze tecniche né dell'accesso a strumenti professionali, ma di un cambiamento percettivo: l'istante in cui lo sguardo smette di essere passivo e comincia a interrogarsi su ciò che vede.

Attraverso situazioni quotidiane — l'attrazione per una tipografia ben costruita, il disagio provocato da un'insegna fuori contesto o semplicemente sgraziata, l'irritazione davanti a un quadro storto, la ricerca istintiva di equilibrio tra oggetti nello spazio — si analizza la nascita di una coscienza visiva. Questa coscienza non coincide con il semplice gusto estetico, ma rappresenta una forma embrionale di responsabilità culturale: la consapevolezza che ogni scelta formale produce conseguenze, costruisce relazioni e orienta significati.

Il testo adotta un linguaggio manifesto ma si colloca all'interno di una riflessione più ampia sulla cultura visiva contemporanea, in cui l'Art Direction non è solo disciplina professionale ma pratica diffusa che struttura l'esperienza quotidiana. È parte del percorso didattico del corso di Art Direction e si rivolge agli studenti che ne attraversano il cammino, a chi voglia avvicinarsi a questa professione e a chiunque si riconosca in questa tensione silenziosa verso la coerenza — offrendo non una definizione normativa, ma un riconoscimento: se non riesci a non vedere, probabilmente il processo è già iniziato.

ABSTRACT

This text investigates the moment in which a visual sensitivity emerges even before the term Art Direction enters one's personal vocabulary. It is not concerned with the acquisition of technical skills, nor with access to professional tools, but rather with a perceptual shift: the instant in which the gaze ceases to be passive and begins to question what it sees.

Through everyday situations — the attraction to well-constructed typography, the unease caused by signage that is out of context or simply ungainly, the irritation provoked by a crooked picture, the instinctive search for balance between objects in space — the text analyses the birth of a visual consciousness. This consciousness does not correspond merely to aesthetic taste; rather, it represents an embryonic form of cultural responsibility: the awareness that every formal choice produces consequences, builds relationships and directs meaning.

The text adopts the language of a manifesto while positioning itself within a broader reflection on contemporary visual culture, in which Art Direction is not only a professional discipline but also a widespread practice that structures everyday experience.

It forms part of the teaching path of the Art Direction course and is addressed to the students who undertake that journey, to those wishing to approach the profession, and to anyone who recognises themselves in this silent tension towards coherence — offering not a normative definition, but a form of recognition: if you cannot help but see, the process has probably already begun.

Introduzione: quando ancora non sai che si chiama Art Direction.

Il momento in cui lo sguardo diventa responsabilità.

Non sai cos'è. Non sai che si studia. Non sai che qualcuno viene pagato per farlo. Sai solo che qualcosa, dentro il tuo modo di guardare, sta cambiando. Non è un evento spettacolare, ma una trasformazione lenta, fatta di piccoli scarti di attenzione che, sommati, iniziano a costruire uno sguardo diverso.

Ti fermi davanti a una copertina più del necessario. Non ti interessa soltanto cosa dice, ma come lo dice. Osservi la relazione tra titolo e immagine, il peso del testo nello spazio, il respiro del bianco attorno agli elementi. Non hai ancora il linguaggio tecnico per descriverlo, ma riconosci equilibrio o dissonanza prima ancora di comprenderli.

Inizi a intervenire sugli oggetti che ti circondano. Sposti, allinei, correggi. Non per mania dell'ordine, ma perché avverti una tensione tra le parti. Quando finalmente le cose "stanno bene", lo senti nel corpo: una forma di quiete, l'assenza di attrito visivo.

Poi arriva il fastidio. Cammini in una strada — elegante o qualsiasi, non importa — e improvvisamente vedi un'insegna che ti fa rabbri-vidire: colori a caso, tipografia senza un perché. Non dialoga con il contesto. Non è semplicemente brutta: è inutile. È un elemento che disturba l'ambiente, e il negozio, il ristorante, l'esercizio che rappresenta ne esce sminuito: insegna brutta = prodotto di scarsa qualità.

Paul Rand¹ osservava che “Il pubblico è più abituato al cattivo design che a quello buono. È, in effetti, condizionato a preferire il cattivo design, perché è ciò con cui convive. Il nuovo diventa minaccioso, il vecchio rassicurante.”

Il brutto diventa invisibile proprio perché è ovunque. Ma quando inizi a riconoscerlo, a quel punto non puoi più ignorarlo: diventa un'interferenza costante nella qualità dello spazio.

Lo stesso accade negli interni. Un ristorante curato può perdere equilibrio per un dettaglio minimo. Un quadro storto non è solo un errore: è un segnale di disattenzione. La qualità visiva dipende dalla cura dei dettagli invisibili.

Paul Arden scriveva²: “L’art direction non è solo impaginazione o estetica, ma è il veicolo per far sì che un’idea si fissi nella memoria”.

L'informazione si apprende, la visione si coltiva. È un allenamento continuo a riconoscere relazioni, dissonanze, potenzialità.

Henry David Thoreau³ ricordava che: “Non conta quello che guardi, ma quello che vedi.” Guardare è automatico. Vedere è una scelta. È assumersi la responsabilità dell'interpretazione.

A poco a poco capisci che non stai cercando solo qualcosa di bello. Cerchi coerenza, direzione, relazione tra forma e significato. Il bello diventa una conseguenza di una buona costruzione.

Ti accorgi che ciò che ti disturba non è l'errore isolato ma l'assenza di progetto, l'incoerenza tra le parti, la mancanza di dialogo tra forma e contesto. Perché il visibile è sempre collettivo. Un'insegna riguarda la strada, un'interfaccia riguarda migliaia di utenti, una copertina contribuisce al paesaggio culturale: ogni scelta costruisce ambiente, ogni omissione costruisce ambiente: nel bene e nel male.

E poi scopri che tutto questo ha un nome. Esiste una figura che decide relazioni, tono, ritmo, atmosfera. Non crea solo immagini: costruisce sistemi, assembla, armonizza elementi. E ha il potere di generare bellezza. Ti accorgi che non era solo gusto personale ma predisposizione alla "responsabilità" visiva. Era una specie di sismografo, e capisci che quell'acufene, quel fastidio iniziale non era un difetto, ma un segnale, una scossa.

L'Art Direction è ovunque. È nella disposizione degli oggetti su una scrivania, nel modo in cui apparecchi la tavola, nella segnaletica urbana, nei colori di un supermercato, nell'interfaccia del portale con cui paghi una bolletta, nel modo in cui decidi con che criterio disporre i libri nella libreria. È nel modo in cui il mondo visivo si organizza — o si disorganizza — attorno a noi.

Nel momento in cui inizi a riconoscerla, qualcosa cambia.

Non guardi più passivamente.

E inizi a vedere.

Indizio #1

Il fastidio

Non stavi cercando nulla. Stavi camminando, mangiando, sfogliando.

E poi qualcosa ti ha fermato — non uno spettacolo, il contrario. Una stonatura. Un elemento che non risponde a nessuna logica, che occupa spazio senza guadagnarselo.

Un carattere tipografico sbagliato per il contesto. Un colore che litiga con tutto ciò che lo circonda. Un elemento centrato quasi bene, che è peggio di uno sbagliato del tutto.

E tu lo vedi. Non vuoi vederlo. Ma lo vedi.

Questo fastidio non è snobismo. Non è superiorità estetica. È qualcosa di più fisico — una risposta involontaria, quasi neurologica. Come un'unghia su una lavagna. Qualcosa si contrae. Qualcosa protesta.

Un quadro storto in un ristorante e nella hall di un hotel non è solo un quadro messo male. È un segnale: di una gestione che non ha guardato, di un sistema in cui il dettaglio non conta. Il fastidio che provi non riguarda il quadro. Riguarda tutto ciò che il quadro rappresenta.

Un menù con sei tipografie diverse non è creatività: è assenza di progetto. Un'insegna che urla senza dire nulla non è comunicazione: è rumore. Una vetrina affollata di informazioni non è completezza: è paura del vuoto, o della responsabilità di scegliere.

Accade con le fotografie, dove un orizzonte inclinato di due gradi — due soli gradi — trasforma un paesaggio in un errore. Dove una messa a fuoco appena mancata non è un difetto tecnico: è un tradimento. Il mondo era lì, esatto, irripetibile. E qualcuno ha deciso di non guardarlo fino in fondo.

Accade con le immagini in movimento. Un taglio che non respira. Un movimento di macchina che insegue l'azione senza capirla. Una dissolvenza di troppo. Un cambio di luce non raccordato. Un'inquadratura che si scusa di esistere. Lo senti nel corpo prima ancora

di capirlo con la testa: qualcosa non torna, qualcosa è scivolato via e nessuno se ne è accorto, o peggio, non è importato a nessuno.

Il fastidio vive esattamente lì: nell'assenza di scelta. In tutto ciò che è successo senza che nessuno decidesse davvero. Dove la forma è il risultato del caso, dell'abitudine, della fretta o dell'assuefazione alla bruttezza — non di un pensiero.

Non è un filtro che puoi togliere. Non scompare con l'abitudine (fortunatamente). Con il tempo, si affina. Diventa più preciso, più rapido, più capace di nominare quello che vede. Ma non smette. Anzi insiste sempre di più.

E non dovrebbe.

Questo disagio è la cosa più preziosa che hai. È la prova che stai guardando davvero. È la distanza tra chi consuma le immagini e chi le legge. Nel vocabolario della comunicazione si chiama human insight: quella sensazione, sgradevole, scomoda e irriducibile che non puoi ignorare, e che se impari ad ascoltarla, diventa il motore di tutto il resto.

Non ti chiede di essere gentile.

Ti chiede solo di non guardare dall'altra parte.

E tu non puoi.

Indizio #2

L'attrazione

Succede anche questo. Stai camminando, stai guardando, e qualcosa — l'opposto di una stonatura — ti ferma. Non per disturbarti.

Per trattenerarti.

Un manifesto su un muro. Una copertina in una libreria. La facciata di un edificio che vedi per la prima volta, e qualcosa nel rapporto tra pietra e vuoto, nelle proporzioni delle sue finestre, ti fa rallentare il passo senza che tu abbia deciso di farlo.

È la stessa risposta del fastidio, ma capovolta. Invece di una contrazione, una sospensione. Invece di qualcosa che protesta, qualcosa che si apre.

Il corpo lo sa prima di te. Non è un giudizio. È una resa.

Una tipografia ben costruita fa questo: rallenta. Il peso dei caratteri, la distanza tra le righe, in equilibrio con la spaziatura tra le lettere (kern) il respiro del bianco attorno agli elementi — tutto risponde a una logica che non vedi ma senti. Graziato dove serve eleganza, bastone dove serve rigore e sobrietà. Come una stanza in cui la luce entra esattamente dove deve. Come una conversazione in cui nessuna parola è di troppo.

Accade nei fotogrammi. Quell'inquadratura in cui il soggetto occupa lo spazio nel punto preciso in cui deve stare — non per una regola dei terzi imparata a memoria, ma per qualcosa di più difficile da spiegare: la sensazione che non potesse essere altrove. Una luce obliqua che cade sul volto. Un'ombra che racconta più della luce stessa. Un istante fermato che sembra inevitabile, come se il mondo si fosse messo in posa senza saperlo.

Accade nell'architettura, quando un edificio non impone la sua presenza ma la offre. Una facciata che dialoga con la strada. Un interno dove il vuoto ha lo stesso peso dei muri. Le proporzioni del Partenone, la semplicità di un'opera di Tadao Ando, oppure la suggestione di una di Frank Lloyd Wright o la teatralità di Gian Lorenzo Bernini, la luce

che entra da un lucernario e disegna delle geometrie silenziose sul pavimento — queste cose non si spiegano con le misure. Si sentono.

E poi accade in natura. Ed è lì che la cosa si fa strana, quasi vertiginosa.

Un'aurora boreale, la livrea della falena Ercole. La spirale frattale di una conchiglia. La fioritura delle Calle, la perfezione delle cellette che formano il favo. La palette di un bosco in autunno, dove ogni colore sembra scelto, ogni sfumatura al posto giusto. Tutto questo sembra impaginato. Sembra deciso. Come se dietro ci fosse la mano di qualcuno che ha passato una vita a capire quando le cose stanno bene insieme — un Paul Arden, un Neville Brody, una Alexandra Taylor, un Charles Saatchi.

Ma forse è il contrario. Forse sono stati loro a imparare dalla natura. Forse tutta l'art direction non è altro che il tentativo — magnifico, ostinato, mai del tutto riuscito — di replicare quello che il mondo fa da sempre, senza sforzo apparente e senza spiegarlo.

Questa attrazione non è passiva. È una scuola. Ogni volta che qualcosa ti ferma, stai costruendo un archivio — di proporzioni, di silenzi, di relazioni tra le parti. Un vocabolario visivo che non sai ancora di avere, ma che useresti.

Perché l'art director non inventa la bellezza. La riconosce.

E poi fa di tutto per restituirla.

Indizio #3

La percezione trasversale

Hai già ordinato. Il cibo non è ancora arrivato, ma sai già com'è. L'hai capito dal menù — non dal cosa, ma dal come. La tipografia, la carta, lo spazio tra le voci. Qualcosa in quel sistema visivo ti ha detto: qui sanno quello che fanno.

E quando il cibo arriva, è esattamente come te lo aspettavi. Non perché il menù ti abbia garantito qualcosa. Ma perché ti ha già condizionato.

Questa è la percezione trasversale: la capacità dell'immagine di attraversare i sensi, di infiltrarsi nella valutazione di qualcosa che apparentemente non la riguarda. Il gusto. La fiducia. La qualità percepita. Il valore.

Non è un inganno. È comunicazione allo stato puro.

Scegli il vino dall'etichetta. Il prodotto dal packaging. L'albergo dalla cura delle fotografie sul sito. Un ristorante dall'insegna. In generale, con buona pace delle recensioni su Google o Tripadvisor. Non perché sei superficiale — ma perché il visivo è informazione, e tu la stai elaborando anche quando non te ne accorgi.

Un packaging ben progettato dice: qui qualcuno si è fatto domande. Qui esiste un pensiero. Quella stessa cura che hai visto nella confezione, è probabile che la ritrovi nel prodotto. Non è certezza. È probabilità costruita dal design.

Il fenomeno funziona anche al contrario. Un flacone di shampoo con una grafica trascurata provoca più diffidenza di uno identico ma ben progettato. Un'interfaccia confusa non ti sembra solo difficile da usare: ti sembra meno affidabile. Un sito che sembra costruito vent'anni fa ti fa pensare che l'azienda non sia al passo coi tempi e, per proprietà transitiva, i suoi prodotti e servizi di scarso appeal.

La forma racconta sempre qualcosa sul contenuto. Anche quando non vorrebbe farlo.

È doveroso però essere molto onesti: un bel packaging può contenere

una delusione. Una campagna visivamente impeccabile può promuovere un prodotto mediocre. Il design non è una garanzia di qualità — è un segnale, e come tutti i segnali, può essere sincero o ingannevole. La colpa di un inganno non è di chi si fida del segnale: è di chi lo emette sapendo che mente.

Ed è qui che il lavoro dell'art director acquista un peso diverso. Perché chi sa costruire percezione sa anche — se sceglie di farlo — costruire illusioni.

Accade anche nelle immagini in movimento o ferme. La fotografia sciatta, il montaggio disattento, la palette cromatica senza intenzione, un casting sbagliato, una scenografia pigra — tutto dice al pubblico che nessuno si è fermato a scegliere. E il pubblico lo sente, spesso senza saperlo nominare.

Qui sta il nucleo del lavoro di un art director. Non si tratta di abbellire. Si tratta di costruire segnali di coerenza, di cura, di identità. Di capire che ogni scelta visiva è una dichiarazione: dice chi sei, cosa pensi del tuo pubblico, quanto ci tieni. Un'immagine non descrive la realtà. La costruisce.

E un art director è qualcuno che lo sa — e se ne assume la responsabilità.

Indizio #4

L'ossessione

Non è sempre comodo averti intorno, a tavola.

Non nel senso che sei una brutta compagnia — ma nel senso che prima di sederti hai già notato che i bicchieri non sono equidistanti, che la candela è spostata di qualche centimetro rispetto all'asse centrale, che il tovagliolo di destra è piegato in modo diverso dagli altri. Non lo dici. Ma lo vedi. E quella piccola dissonanza ti accompagna per tutta la cena come una nota stonata in un brano altrimenti perfetto.

A casa, nell'armadio, le magliette sono ordinate secondo un criterio che per te è evidente e inviolabile. Per colore. Per peso del tessuto. Per gradazione cromatica, dal chiaro allo scuro. Un criterio esiste. Deve esistere.

I libri nella libreria: per autore, per colore, per dimensione, per affinità concettuale — non importa il sistema, purché ci sia un sistema. Una libreria disordinata non è solo disordinata: è una dichiarazione di indifferenza che ti pesa come una domanda senza risposta.

I quadri: appesi con la livella, o a occhio ma con occhio assoluto. Spostati, risistemati, spostati ancora. Il millimetro conta.

Sul piano della cucina gli oggetti non sono mai a caso: la caffettiera ha il suo posto. Il vassoio sta in un certo rapporto con il bordo del tavolo. Anche un piatto di cibo, prima di essere mangiato, viene guardato — non per fotografarlo, ma perché quella disposizione ti dice qualcosa. Ti parla di cura, o di assenza di cura.

Persino il desktop del computer ha una sua logica. Le cartelle sono nominate con coerenza. Esiste una gerarchia, anche là dove gli altri vedono solo file.

Tutto questo accade prima. Prima del lavoro, prima della professione, prima che tu sappia che esiste una figura a cui queste cose sono non solo permesse, ma richieste. È una mania che ti rapisce — silenziosa, costante, non negoziabile. Non la scegli. Ti sceglie.

E non si spegne mai. Non in vacanza, quando noti l'insegna mal fatta all'ingresso dell'hotel mentre tutti guardano il panorama. Non a cena fuori, quando la lista dei vini ha una gerarchia visiva che non funziona. Non al cinema, quando ti ritrovi a valutare la scenografia invece di seguire la storia. Non nei musei, dove a volte il modo in cui un'opera è appesa ti distrae dall'opera stessa.

Chi ti vuole bene lo sa. E ha imparato a convivere — o a non chiederti cosa pensi della loro casa la prima volta che ci entri.

Poi arriva il lavoro. E quella mania trova finalmente uno spazio proporzionato a sé stessa. Si sublima. Diventa metodo, diventa standard, diventa il motore invisibile di ogni decisione. L'ossessione non cambia natura quando entra in uno studio, su un set, davanti a un layout — trova semplicemente più materiale su cui lavorare, e un contesto in cui non è una stranezza, ma una necessità.

Nel lavoro si manifesta in modi che gli altri trovano esagerati. Il ritorno su un titolo già approvato perché una parola non suona. La richiesta di un altro scatto quando tutti pensano che quello buono ci sia già. Il rifiuto di mandare in stampa qualcosa che è giusto ma non è esatto. L'insistenza su un dettaglio che "tanto non si nota" — perché tu lo noti, e questo basta.

Non è perfezionismo fine a sé stesso. È l'incapacità di accontentarsi di qualcosa che quasi funziona. Perché il quasi funziona, non funziona.

E tu lo sai.

È, a modo suo, una forma d'amore. La cura è lenta, esigente, e non accetta "abbastanza buono" quando "giusto" è ancora raggiungibile.

I migliori art director hanno tutti questa cosa in comune: l'ossessione non è concentrata in certi momenti del processo creativo. È spalmata su tutto. Sul grande e sul minimo. Sul centro della pagina e sull'ultimo millimetro del margine. Sulla campagna e sul font del disclaimer in fondo all'annuncio.

Puoi essere talentuoso, intuitivo, creativo, colto. Puoi avere tutte le qualità degli altri capitoli di questo libro.

Ma senza questa — sarai un art director mediocre.

Indizio #5

La sintesi

C'è una riunione in corso. Qualcuno sta presentando. Le slide sono quarantadue. Il font cambia ogni tre pagine. Ci sono frecce, diagrammi, parole chiave cerchiato in arancione, tabelle con dodici colonne. Ogni concetto viene spiegato, poi rispiegato in altri termini, poi riassunto in un box colorato.

E tu stai soffrendo.

Non per noia. Per eccesso. Per quella sensazione fisica di essere sommerso da rumore visivo — tutto ugualmente enfatizzato, quindi niente davvero importante. Il troppo che annulla sé stesso.

Lo stesso accade con le parole. Una headline che fa il lavoro di tre. Un copy che spiega ciò che l'immagine ha già detto. Una caption che descrive quello che si vede. Ogni ridondanza è una mancanza di fiducia: nel pubblico, nell'immagine, nel messaggio stesso.

Hai imparato — o forse l'hai sempre saputo — che togliere è più difficile che aggiungere. Che il bianco non è assenza: è respiro, è tensione, è lo spazio in cui il pensiero del lettore può muoversi. Che un'immagine silenziosa dice di più di dieci immagini urlate.

Che meno, quasi sempre, è più.

Antoine de Saint-Exupéry⁴ scriveva che la perfezione non si raggiunge quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere. Non parlava di grafica. Ma poteva farlo.

La sintesi non è una preferenza estetica. È una forma di intelligenza. È la capacità di attraversare la complessità e arrivare all'essenza — a quell'unica cosa che, se comunicata bene, porta tutto il resto con sé.

Nel lavoro dell'art director, si chiama key visual o concept. L'idea che non ha bisogno di spiegazioni. L'immagine che funziona prima che tu abbia letto il titolo. La campagna che si capisce in tre secondi e si ricorda per anni.

Non è una sintesi che semplifica. È una sintesi che distilla. C'è differenza: semplificare riduce, distillare concentra. Il profumo non è un fiore tolto — è il fiore portato alla sua essenza.

L'art director che sa sintetizzare non è qualcuno che ha poco da dire. È qualcuno che ha capito cosa vale la pena dire — e ha il coraggio di fermarsi lì. Questo coraggio, spesso, è la cosa più rara.

In un mondo che premia la quantità, che confonde il volume con il valore, che misura il lavoro in numero di pagine o di varianti prodotte, scegliere la via dell'essenziale è quasi un atto politico. È dichiarare che la qualità dell'attenzione vale più della quantità del materiale. Che un'idea forte non ha bisogno di armature.

E guardando indietro su tutto quello che abbiamo attraversato in queste pagine — il fastidio, l'attrazione, la percezione trasversale, l'ossessione — ci si accorge che la sintesi non è solo l'ultimo indizio. È il filo che li attraversa tutti.

Perché il fastidio è insofferenza per il superfluo. L'attrazione è riconoscimento dell'essenziale. La percezione trasversale è la capacità di un'immagine di dire tutto senza ridondanza. L'ossessione è la ricerca continua del punto esatto in cui qualcosa è giusto — non di più, non di meno.

La sintesi è dove tutto questo converge.

The big picture

Per molto tempo, ciascuno di questi cinque segnali esiste da solo. Isolato. Senza contesto.

Ti fermi davanti a una copertina e non sai perché. Sistemi gli oggetti sul tavolo e ti sembra una mania. Scegli il vino dall'etichetta e pensi di essere superficiale. Non riesci ad approvare un lavoro che è "quasi" giusto e ti chiedi se sei semplicemente difficile. Non sopporti il troppo — eppure il troppo è ovunque, e tu sembri l'unico a soffrirne.

Ognuno di questi comportamenti, preso da solo, sembra un difetto di carattere. Un eccesso di sensibilità. Una stranezza che gli altri faticano a capire e che tu fatichi a spiegare senza sembrare snob, maniacale, o semplicemente scomodo. Ti senti un caso umano.

E invece stavi raccogliendo inconsapevolmente le tessere di un puzzle senza ancora vedere la scatola.

Quando le tessere si uniscono — quando capisci che il fastidio, l'attrazione, la percezione trasversale, l'ossessione e la sintesi non sono cinque stranezze separate ma cinque facce dello stesso modo di guardare il mondo — succede qualcosa. Non un'illuminazione spettacolare. Qualcosa di più quieto e più solido: una presa di coscienza.

Quella sensibilità che ti sembrava un ingombro è in realtà una predisposizione. Quella tensione verso la coerenza, verso l'equilibrio, verso l'essenziale non è un difetto di carattere — è un orientamento. È la direzione naturale del tuo sguardo.

Questo non significa che diventerai automaticamente un grande art director. Le predisposizioni non bastano: richiedono disciplina, cultura visiva, esperienza, errori, umiltà. Richiedono anni di sguardo allenato e di mani sporcate di lavoro. Ma senza queste tessere, nessuna tecnica le sostituisce. The big picture non è la garanzia di un destino. È il riconoscimento di una vocazione.

E riconoscerla — nei propri comportamenti quotidiani, nel proprio modo di abitare il mondo visivo, in quelle piccole intolleranze che sembravano difetti e invece erano bussole — è già il primo passo verso qualcosa di più consapevole.

Non uno spettacolo. Una direzione.

Stefano Volpi

Stefano Volpi è art director e direttore creativo. È docente all'Accademia di belle arti di Sanremo e all'Accademia del lusso a Milano. Si occupa di identità visiva, comunicazione pubblicitaria e strategia di marca. Lavora tra progettazione, formazione e ricerca, interrogandosi su come le scelte visive contribuiscano a costruire ambienti, linguaggi e percezioni collettive. Si definisce affascinato dalle scomodità, perché è proprio nelle frizioni, nelle stonature e nelle discrepanze che emergono le domande più interessanti e le soluzioni innovative.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

Rand, P. (1993). *Design, Form, and Chaos*. Yale University Press.

Thoreau, H. D. (1862/2007). *Journal*. Dover Publications.

Arden, P. (2003). *It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be*. Phaidon Press.

Saint-Exupéry, A. de (1939). *Terre des hommes*. Gallimard.

Ando, T. (2012). *Tadao Ando: Complete Works 1975–2012*. Phaidon Press.

Wright, F. L. (1943). *An Autobiography*. Duell, Sloan and Pearce.

Wittkower, R. (1955). *Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque*. Phaidon Press.

NOTE

1 Paul Rand, *Design, Form, and Chaos*, Yale University Press, New Haven, 1993. Testo originale: «The public is more familiar with bad design than good design. It is, in effect, conditioned to prefer bad design, because that is what it lives with.»

2 Paul Arden, *It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be*, Phaidon Press, London, 2003. Trad. it. dell'autore.

3 Henry David Thoreau, *Journal*, 5 agosto 1851. Trad. it. dell'autore. Testo originale: «It's not what you look at that matters, it's what you see.»

4 Antoine de Saint-Exupéry, *Terre des hommes*, Gallimard, Paris, 1939. Trad. it. dell'autore. Testo originale: «La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.»

INDICE

Abstract	1
Quando ancora non sai che si chiama Art Direction	2
Indizio 1 — Il fastidio	4
Indizio 2 — L'attrazione.	6
Indizio 3 — La percezione trasversale.	8
Indizio 4 — L'ossessione	10
Indizio 5 — La sintesi	12
The big picture	14
Nota sull'autore	16
Riferimenti essenziali	16
Note	16